

RAQAMLI MUHIT SHAROITIDA NIZOLARNI SUN'YI INTELLEKT YORDAMIDA HAL QILISHNING O'RNI VA AHAMIYATI

Karimova Shaxzoda Sobitjonovna

Toshkent davlat yuridik universiteti

“Mediatsiya va nizolarni muqobil hal etish usullari”
yo‘nalishining magistranti

E-mail: mehribonlarim5358@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10208309>

XXI asrda texnika va texnologiya rivojlanib borar ekan ushbu sharoitga har tomonlama moslashish dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Hozirgi vaqtda raqamli muhitning natijasi ko‘plab sohalarni qamrab olayotgani hamda aynan huquq yo‘nalishida ham o‘z aksini topib borayotgani kundan kunga namoyon bo‘lib bormoqda. Raqamli texnologiya insonning og‘rini yengil qilishi va ortiqcha yuklamalardan ozod bo‘lishga o‘zining hissasini qo‘shib kelishi alohida ahamiyatga egadir. “Tashkent Law Spring” III Xalqaro yuridik forumida “Norma” kompaniyasi direktori Xurshid Sodiqov o‘z ma‘ruzasi bilan ishtirok etgan edi. Unda O‘zbekistonda qonunchilik sohasidagi raqamli texnologiyalarga asoslangan platformalar mavjudligini ta‘kidlab o‘tgan. Bularga:

1. O‘zbekiston Respublikasi Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi (Lex.uz).
2. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalarini ishlab chiqish va kelishishning yagona elektron tizimi (project.gov.uz).
3. Normativ-huquqiy hujjatlar loyihalari muhokamasi portali (regulation.gov.uz).
4. Mahalliy ijro etuvchi hokimiyat organlarining qarorlarini ishlab chiqish, kelishish va ro‘yxatdan o‘tkazishning yagona elektron tizimi (“E-qaror”).

Raqamli muhit sharoitida sun‘iy intellektni alohida ajratib ko‘rsatish maqsadga muvofiqdir. Sun‘iy intellekt atamasi 1956-yilda paydo bo‘lgan. AQSHning Dartmut universitetida shu masalaga bag‘ishlangan anjumanda amerikalik informatika sohasidagi olim Jon Makkarti bu atamani birinchi marta ishlatib tarixda qolgan. Sun‘iy intellekt bu an‘anaviy tarzda insonning vakolati deb hisoblangan ijodiy funksiyalarning intellektual tizimlar tomonidan bajarilishi hamda kommunikatsion va texnologik munosabatlarning murakkab majmui bo‘lib, u mantiqiy fikrlash, o‘z harakatlarini boshqarish va tashqi sharoitlar o‘zgargan taqdirda o‘z qarorlarini tuzatish qobiliyatiga ega. Ikki xil rivojlanish mavjud. Birinchi rivojlanishda sun‘iy intellektning ixtisoslashtirilgan tizimlarni inson imkoniyatlariga yaqinlashtirish va integratsiya qilish bilan

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

bog'liq muammolarni hal qilish. Ikkinchisi esa sun'iy intellekt tizimlarini insoniyat muammolarini hal etishga qodir bo'lgan yagona tizimga integratsiya qilishni ifodalovchi sun'iy ong yaratish masalasi. Ushbu jarayonlarni inobatga olish katta ahamiyatga egadir. Umuman olganda, yuridik faoliyatda sun'iy intellektdan foydalanish o'z navbatida ijobiy holatlarni keltirib chiqarishini va shu bilan birgalikda uning salbiy holatlari ham yo'q emasligini yodda saqlash zarur. Yuridik faoliyatda sun'iy intellektdan foydalanish istiqbollari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- Muntazam va ko'p vaqt sarflanadigan vazifalarni avtomatlashtirish.
- Huquqiy natijalarni bashorat va tahlil qilish.
- Odil sudlovdan foydalanish imkoniyatlarini kengaytirish.
- Huquqiy muammolar bo'yicha qarorlar qabul qilishga ko'maklashish.
- Huquqbuzarliklarni aniqlash.
- Qonunchilikdagi o'zgarishlarni prognoz qilish.
- Shaxsiylashtirilgan yuridik maslahat.

Aynan raqamli muhit sharoitida nizolarni sun'iy intellekt yordamida hal qilishga alohida e'tibor qaratish lozim. Bulardagi muammo va kamchiliklarni bartaraf etgan holda jarayonga oqilona yondashish juda ko'p ijobiy holatlarning yuzaga kelishiga xizmat qiladi. Sun'iy intellekt yoki ilmiy jihatdan ma'lum bo'lganidek, mantiqiy tahlil roboti insonga xos fazilatlar bo'lgan fikrlash, ma'no yaratish va o'tmishdagi tajribalardan o'rganish kabi yuqori aql talab qiladigan faoliyatni bajaradigan kompyuter yoki kompyuter tomonidan boshqariladigan robot sifatida ifodalanishi mumkin. Shunday ekan, uning ijobiy tomonlarini rivojlantirish yuridik sohada ham katta natijalarga xizmat qiladi.

Raqamli texnologiya nizolarni hal qilish usullarini ham o'zgartirmoqda. Sun'iy intellekt va raqamli iqtisodiyotning paydo bo'lishi nizolarni hal qilishda ham o'zgarishlarni anglatadi. Bir tomondan, bu shubhasiz ushbu yangi texnologiyalarni qo'llash orqali nizolarni hal qilishda ko'proq samaradorlikni anglatadi. Boshqa tomondan, o'zgarishlar, shuningdek, nizolarni hal qilishning yanada murakkabligini ko'rsatadi. Sun'iy intellekt har qachongidan ham keng tarqalgan bo'lib, nizolarga sabab bo'ladigan yuqori texnologiyali mahsulotlar va xizmatlarning texnik qiyinchiliklari tegishli qarorlar qabul qilish uchun texnik tajribaga ega bir yoki bir nechta mutaxassislarni talab qilishi mumkin. Ba'zan raqamli dalillarga kirish uchun texnik bilim ham kerak bo'ladi. Yuqori texnologiyali sohalardagi nizolarni o'z vaqtida hal etishning muhimligi hakamlarga bunday nizolarni munosib tarzda hal qilish huquqini berishning innovatsion usullarini talab qiladi.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

Savdo nizolariga ham yangi texnologiyalar ta'sir qilishi kutilmoqda. Birinchidan, raqamli savdo bilan bog'liq noaniqliklar tufayli mamlakatlar rasmiy nizolarni hal qilishda tegishli organlarga to'g'ridan to'g'ri muammolarni ko'tarishni istamasligi mumkin. Savdo nizolarining uzoq jarayoni va noaniqliklarini inobatga olgan holda, agar tegishli xorijiy eksportyor yoki xizmat ko'rsatuvchi provayderga biznesda jiddiy zarar yetkazilmasa, savdo hamkori nizolarni hal qilish organida rasman muammo ko'tarishi dargumon. Shuning uchun yangi qonuniy chora xorijiy eksportchiga yoki ichki bozorda xizmat ko'rsatuvchi yetkazib beruvchiga yetkazgan zararni ko'rsatadigan tekshirish jarayonini o'tkazish zarur. Shunday qilib, mamlakatlar o'rtasida konsensus asosida ishlaydigan nizolarni hal qilish tizimini oldindan ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir.

To'rtinchi sanoat inqilobi yoki raqamli savdo bilan bog'liq turli nizolarni JST nizolarni hal qilish tartib-qoidalari orqali hal etishga intilayotganda, bu uzoq vaqtni oladi. Bundan tashqari, bunday tartibga solish tartib-qoidalari tugallangandan keyin ham tomonlar kamdan kam hollarda nizolarni haqiqiy hal qilishga kelishadi. Raqamli savdoning ushbu davridagi o'zgaruvchan vaziyatlarga samarali javob berish uchun har bir mamlakatning tegishli siyosatini obyektiv baholash va konsensusni shakllantirish muhim ahamiyatga ega.

Arbitraj uchun blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish bank va moliya sohalariga foyda keltirishi mumkin. Aqlli shartnomalar bilan bog'liq nizolarni hal qilish uchun mavjud texnologiya shartnomalar raqamli kodga kiritilgan va shaffof, umumiy ma'lumotlar bazalarida saqlanadi. Bu yerda ular o'chirish, o'zgartirish va qayta ko'rib chiqishdan himoyalangan. Aqlli shartnomalar tijorat shartnomalarining asosiy qismini yaqin kelajakda egallaydi. Tomonlar sudga dastlabki depozit qo'yadi, raqamli sud da'volarni algoritmgaga asoslanib tahlil qiladi, aybdor tomonga qaror qilinadi va yutqazgan tomon jarimaga tortiladi. An'anaviy sud jarayoni qimmatga tushadigan hamda vaqt talab qiluvchi jarayonlardandir.

Raqamli muhit sharoitida nizolarni onlayn yoki sun'iy intellekt tomonidan hal qilish va ijro etish bo'yicha milliy qonunchilik mavjud emas. Jahon tajribasiga nazar tashlar ekanmiz, COVID-19 pandemiyasidan so'ng nizolarni hal etishning eng talabgor usuli sifatida onlayn tartibda nizolarni hal etish eng qulay tizim deb baholandi. 2021-yil yakuni bo'yicha e'lon qilingan statistik va nizolarni onlayn hal qilishga ixtisoslashgan markazlarning hisobotlariga ko'ra, nizolarni onlayn hal qilish bo'yicha ko'rib chiqilgan ishlarning 46,72% (78 440 ta)

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

transchegaraviy nizolar va 53,28% (89 446 ta) milliy miqyosdagi nizolar toifasiga kiritilgan. Ulardan eng ko'p nizolarga sabab bo'lgan sohalarni havo yo'llari (15,9%), onlayn kiyim-kechaklar do'koni (9,87%), axborot texnologiyalari bilan bog'liq tovarlar oldi-sotdisi (6,69%) va boshqalar tashkil qiladi. Nizolarni onlayn hal qilish bo'yicha murojaatlarning eng ko'pi Germaniya Federativ Respublikasi (1 456 ta), Avstriya (486 ta), Vengriya (190 ta), Niderlandiya (142 ta) va boshqa davlatlar hissasiga to'g'ri kelgan. Ushbu ko'rsatkichlar dunyoda nizolarni raqamlashtirilgan muhitda samarali tartibga solishga alohida e'tibor qaratish muhimligidan dalolatdir.

Milliy qonunchiligimizda aynan sun'iy intellekt orqali nizolarni hal qilish tizimi mavjud emas. Rivojlangan davlatlarning tajribasi shuni ko'rsatadiki, ularda sun'iy intellekt orqali nizolarni hal qilish amaliyoti samarali tarzda yo'lga qo'yilgan. Stenford, Kolumbiya universiteti va boshqalarning tajribasi bu borada ancha samarali ahamiyatga egadir. Amazon va eBay saytlari bevosita elektron tijoratga ixtisoslashgan. U yerdagi shartnomalar elektron tarzda tuziladi hamda rasmiylashtiriladi. Agarda nizo kelib chiqsa, kelib chiqqan nizo ushbu platformada tuzilganligi sababli sun'iy intellekt tomonidan aynan Amazon va eBayning o'zida hal etib berilishi mumkin. Xalqaro broker yoki birja bozorlarida nizolarni elektron tartibda hal qilish juda ham katta ahamiyatga ega hisoblanadi. Sun'iy intellektning imkoniyat darajasi tobora ortib bormoqda. U hattoki sud tizimiga ham kirib kelgan. 2022-yil iyul oyida Xitoy sud tizimini "takomillashtirish" maqsadida ushbu texnologiyadan foydalanishni boshladi. Xitoy sudlarida sun'iy intellekt qonunlarni tavsiya etadi, hujjatlar tuzadi va qarorlarda "insonning ehtimoliy xatosi" haqida ogohlantiradi.

Xulosa sifatida shularni alohida ta'kidlash kerakki, nizolar xoh an'anaviy tarzda, xoh elektron shaklda hal etilishidan qat'iy nazar u qonuniy hamda adolatli tarzda bo'lishi katta ahamiyatga egadir. Nizolarni sun'iy intellekt yordamida hal qilishning ijobiy hamda salbiy oqibatlari mavjud. Ijobiy holatlariga: vaqtning tejalishi, masofaning qisqarishi, tezkorlik, ish yukining kamayishi, inson omilining ishtirokisiz bo'lishi va boshqalar kiradi. Salbiylariga: ishsizlikka ta'sir doirasi, ma'lum bir soha bilan cheklanib qolishi, tuyg'ularni to'la ravishda his qila olmasligi (oilaviy munosabatlardan kelib chiqqan nizolarda ba'zan his-tuyg'ularni inobatga olish muhimdir), o'zidagi ma'lumotlar asosida nizoni hal qilishi, ya'ni tajribaning yo'qligi va boshqa omillar. Shuningdek, nizolarni sun'iy intellekt yordamida hal qilish jarayonining muammolari ham yo'q emas. Ular qatoriga quyidagilarni kiritish mumkin: mutaxassislar, ularning saviyasi, texnika va texnologiyalarning yetarli darajada mavjud emasligi, qonunchilikning tayyor

emaslik darajasi, xavfsizlik hamda maxfiylik tizimi. Bular, albatta, uzoq vaqtni talab qiladigan jarayon hisoblanadi. Bundan bir necha yillar ilgari aynan hozirgi raqamli muhit tasavvurga sig'a olmaydigan darajada edi, ammo bu hozir amaliyotdadir. Shunday ekan, bundan keyingi jarayonlar ham asta-sekin raqamli muhit sharoitiga moslashib boradi. Bunda qonunchilik tizimining roli ham katta ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. "Tashkent Law Spring" III Xalqaro yuridik forumi. https://www.youtube.com/live/OWvwxw4_p6lw?si=e3QoVPLDTuBmEzJb.
2. Jaemin Lee. Artificial Intelligence and International Law. Springer Nature Singapore Pte Ltd. 2022, p-261.
3. Bahramova M.B. Xalqaro arbitraj nizolarini sun'iy intellekt tomonidan hal etilishi masalalari // Yurist axborotnomasi – Вестник юриста – Lawyer herald. – № 3, 2-jild, 2022 / ISSN:2181-9416. – B.54-61.
4. "Olim bilan suhbat" loyihasida yuridik fanlar doktori Bahramova Mohinur Bahramovnaning "Xalqaro arbitraj faoliyatini raqamlashtirish va huquqiy asoslarini takomillashtirish masalalari" mavzusi doirasidagi intervyusi. https://youtu.be/gHAtqG0U_8?si=gurIh8kFo_w8Hae_.
5. <http://advokatnews.uz/xabar/1923.html>.
6. https://www.researchgate.net/publication/340903516_YAPAY_ZEKA_UY_GULAMALARI_VE_YAPAY_ZEKANIN_GELECEGI.

